

УДК 661.

**ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТА ОЛИШ ДАВРИДА
ФИЛЬТРАШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ**

Бахриддинов Нуриддин Садриддинович

Наманган муҳандислик-қурилиш институти доценти

**160103, Ўзбекистон Республикаси, Наманган ш, И.Каримов кўчаси,
12-уй**

Тургунов Авазхон Ахмаджанович

Наманган муҳандислик-қурилиш институти катта ўқитувчиси

**160103, Ўзбекистон Республикаси, Наманган ш, И.Каримов кўчаси,
12-уй**

Ёқубжанова Ёқутхон Ғуломжоновна

Наманган муҳандислик-қурилиш институти катта ўқитувчиси

**160103, Ўзбекистон Республикаси, Наманган ш, И.Каримов кўчаси,
12-уй**

Содиқова Хуснидабону Солижон кизи

Наманган муҳандислик-қурилиш институти талабаси

**160103, Ўзбекистон Республикаси, Наманган ш, И.Каримов кўчаси,
12-уй**

Аннотация: Мақолада экстракцион фосфат кислота олишда ҳосил бўладиган фосфогипсининг кристалл ўлчамларининг ўсиши билан филтраш даражаси ортиши, кристаллар ўсишининг вақтга боғлиқлиги ҳамда кўшимча равишда реактордаги бўтқага умумий массага нисбатан 1 % миқдорда фосфогипс қўшилиши билан кристалл ўлчамлари катталашини ёритиб берилган.

Калит сўзлар: ўзлашувчан компонент, фосфорит, сульфат кислота, стехиометрия, дикальцийфосфат, экстракция, фосфогипс, фильтрация, кристалл, кристалл ўлчами, кристалл ўсиши, аралаштиргич, аралаштиргич тезлиги.

ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

Аннотация: В статье описано повышение степени фильтрации фосфогипса, полученного экстракцией фосфорной кислоты, с увеличением размера кристаллов, зависимость роста кристаллов от времени, а кроме того, увеличение размера кристаллов при добавлении фосфогипса в количестве 1% от общей массы к пульпе в реакторе.

Ключевые слова: поглощающий компонент, фосфорит, серная кислота, стехиометрия, дикальцийфосфат, экстракция, фосфогипс, фильтрация, кристалл, размер кристаллов, истинная кристаллизация, мешалка, скорость мешалки.

Қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлигини оширишнинг асосий омили – бу қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришнинг унумдор усулларидан фойдаланиш бўлиб ҳисобланади. Бунинг асосида ўсимлик озикланишини яхшилаш мақсадида ўғитлар сифатли ва етарли миқдорда бўлиши, қолаверса, ўсимлик томонидан ўзлашувчан компонентларнинг кўп бўлиши туради.

Органик ўғитнинг етарли бўлмаслиги сабабли минерал ўғитларга талаб ортиб бормоқда/1/. Бу ўғит турлари бўйича – азотли, калийли, фосфорли турларга, бу компонентларнинг мавжудлигига кўра оддий ва комплекс турларга бўлинади. Комплекс турдаги минерал ўғитларнинг қишлоқ хўжалигидаги асосий ўрни ўсимликни ўғитлантириш агротехникасида ҳамда ўсимликнинг ҳар тарафлама ривожланишида муҳим аҳамиятга эга.

Республикамизда фосфорли минерал ўғитлар асосан каттик кўринишдаги, яъни сочилувчан ёки гранулаланган кўринишдаги фосфорли ўғитлар ишлаб чиқарилади.

Аввало Марказий Қизилқум фосфорилари ўзининг таркибидаги фосфор миқдорининг озлиги, яъни камбағал фосфоритлиги туфайли улардан минерал ўғит олишдан аввал бойитиш ишлари амалга оширилади/2/. Бу эса ўғитнинг таннархи қимматлашишига сабаб бўлади.

Лаборатория ишлари оддий шиша реакторли, реакция натижасида сувнинг буғланишига қарши сувли совитгичли, электродвигателли аралаштиргичли лаборатория қурилмасида, белгиланган меъёрадаги сульфат кислотани фосфоритга оз-оздан қўшиш билан олиб борилди. Лаборатория ўтказиш учун

Марказий Қизилқум фосфоритининг термик концентрати (таркиби: P_2O_5 – 25,68%; CaO – 53,28%; CO_2 – 2,68%; MgO – 1,22%; F – 2,76, R_2O_3 – 3,58%; SO_3 – 5,01%) ва 93% ли сульфат кислота олинди. Сульфат кислотанинг стехиометрик меъёри фосфорит таркибидаги кальцийнинг парчаланиши учун зарур бўлган миқдорга кўра 100% белгиланди ва тегишли концентрациядаги сувли эритмага келтириб олинди.

Одатда, асосан фосфорли ўғит олиш учун фосфоритдан фосфат кислота олиш технологияси энг қулай бўлиб ҳисобланади/4/. Бунда реакция учун олинган сульфат кислота - H_2SO_4 фосфорит - $Ca_5F(PO_4)_3$ билан реакцияга киришганида қуйидаги жараён кузатилади/3/:

Маълумки, фосфоритларни кислотали парчалаш жараёнида ҳосил бўладиган асосий фосфат кислота H_3PO_4 дан ташқари кальцийли бирикмалар – кальцийнинг дигидро- ва гидрофосфатлари ҳамда сульфатлари ҳосил бўлади:

Фосфоконцентратни парчалаб, уларни экстракция қилиш жараёни орқали экстракцион фосфат кислота (ЭФК) олишнинг дигидратли усули кўлланилиб, бунда фосфорит парчаланиб, фосфат кислота ҳосил бўлишидан кейин 4 соат давомида бу бўтқани тутиб турилиши билан кальций сульфатнинг 2 сувли бирикмаси – фосфогипс ҳосил бўлади. Бу эса кристалл кўринишда бўлиб, айнан узоқ муддат давомида тутиб турилиши билан кристалларнинг ўлчамлари катталаниши филтрлаш жараёнида филтрлаш тезлигини оширишга хизмат қилади.

Бундай шароитда кристаллар ўсишига таъсир этувчи омиллар тажриба шароитида ўрганилганида, реакция вақтининг икки босқичли вақтга боғлиқлиги аниқланди. Буларни қуйидагича изоҳлаш мумкин:

1-босқичда:

Деярли 20-30 минут оралиғида узунлиги (l, мкм) – 80÷100 мкм; кенглиги (b, мкм) ~ 15÷25 мкм ўлчамли кристалл ҳосил бўлади. Бирок, асосий масса 85% га яқин кичик 20÷30х6÷8 мкм ўлчамдаги кристаллардан таркиб топади. 30-40 минутдан сўнг кристаллар ўсиши кузатилади. Бунда кристаллар қалинлиги ўсиши ҳам кузатилади.

180÷240 минутдан кейин кристаллар ўсиб, деярли бир хилдаги – l - 120÷160 мкм, b - 50÷80 мкм, δ - 6÷13 мкм ўлчамли кристаллар ҳолига келади. Бу кристаллар 85%дан кам эмас.

Буни филтрлаш орқали таҳлил қилиб кўрганимизда, 1соатгача бўлган вақтга нисбатан 4 соатгача тутиб турилганда, фосфоритнинг парчаланиш даражаси 97-99% етгани ҳолда, бўтқани филтрлаш жараёни 3-4 марта осон кечиши кузатилди.

ЭФК олишда фосфорит бойитилганидан кейин сульфат кислотали экстракция жараёнига берилади. Жараённинг биринчи 20-30 минутли босқичида парчаланиш деярли 80%дан ошади. Фосфоритнинг юқори даражада парчаланиши учун деярли 2,5-3 соат вақт кетиши мумкин. Бунда тайёр бўлган ЭФК концентрацияси 21-24% бўлади.

Экстракция жараёни учун 2 соат етарли бўлади. Фақатгина филтралаш жараёнини яхшилаш мақсадида фосфогипс таркибидаги кристаллар ўлчамини катталаштириш учун яна кўшимча тутиб туришга вақт сарфланади/4/.

Экстракция жараёни бошланиш даврида олдинги филтралаш жараёнида олинган фосфогипсдан бўтқанинг умумий массасига нисбатан бир фоиз кўшилиши билан кристалларнинг ўлчами 3 соат ичида олдинги оддий ҳолатдагига қараганда кристалларнинг ўлчами етарли даражада йириклашганини кўриш мумкин.

Тажриба шароитида шиша реактор ичидаги паррақлар айланиш тезлигини 2 марта камайтириш ҳисобига кристалларнинг ўлчамлари мос равишда 1,4 марта катталашини кузатилди. Бўтқа таркибидаги қаттиқ бирикмалар реактор тубига тушиб қолиши олдини олиш учун паррақлар ўлчамини катталаштириш зарур бўлади. Демак, кристалларни йириклаштириш учун 2-ўринда реактор паррақлари ўлчамини катталаштириб, айланиш даврини камайтириш керак бўлади.

Реактор ичида бўтқанинг гидродинамик ҳаракатини ўрганиб, саноат шароитида олинган намуна билан лаборатория шароитида олинган намуналарни микроскопик усулда таҳлил қилиб солиштирилганда, лаборатория шароитида олинган намуна кристалларининг ўлчами ўртача 1,3 мартага кичик бўлиши аниқланди. Шундан келиб чиқиб, фосфоритлардан ЭФК олишнинг саноат ишлаб чиқариш шароитида ҳам вақти-вақти билан

бўтқа таркибидаги кристаллар микрокристаллоскопик таҳлил асосида текшириб турилиши керак.

Хулоса қилиб айтганда фосфоритдан ЭФКни ажратиб олиш жараёнида фосфогипс кристалларининг катта бўлиши филтрлаш даражасини ошириш учун муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Намазов Ш.С., Бахриддинов Н .С., Эркаев А .У ., Абдуллаев Б.Д. Физико-химические свойства упаренной экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов//Узб. хим.журн.- 1991-№1.-С.25-28.

2. Бахриддинов Н.С., Абдуллаев Б.Д., Эркаев А.У., Намазов Ш.С. Концентрированная экстракционная фосфорная кислота из фосфоритов Центральных Кызылкумов и ее физико-химические свойства // Узб.хим.журн. -1991. -№1. -С.21-25.

3. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Ёқубжанова, Ё. (2022). ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 443-448.

4. Sadriddinovich, B. N., & Axmadjanovich, T. A. (2021). Role Of Mahalla's Participation In The Development Of Education. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 25(1), 375-378.

5.Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 3(3), 1-4.

6. Bakhriddinov N S, Mamadaliyev A T. DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS IN THE REPUBLIC OF

UZBEKISTAN THROUGH INNOVATIVE ACTIVITIES. //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С.

7. Bakhriddinov, N. S. (2021). EFFECT OF EXTRACTION PHOSPHORIC ACID EVAPORATION HEAT ON POLYMERIZATION. INFORMATION TECHNOLOGY IN INDUSTRY, 9(3), 842-847.

8. Бахриддинов, Н. С. (2017). ЖИДКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ. Science Time, (5 (41)), 177-180.

9. Бахриддинов Н. С., Мамадалиев Ш. М., Джураева Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. //Science and innovation. –2022. –Т.1.– №. В2.– С.10-15.

10. Бахриддинов Н.С. Получения жидких комплексных удобрений на основе экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. Канд диссертация, Т.1991г

11. Рахманов, Ш. В., & Тургунов, А. А. (2021). Табиатни муҳофаза қилиш-ҳар бир фуқоронинг бурчидир. International Journal of Discourse on Innovation, Integration And Education, 2(1), 97-98.

12. Yakutkhan, Y., & Khoshimjon o'gli, Y. S. (2022). Educate the Population on the Types and Causes of Emergencies. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 2(5), 22-26.

13. Ёқубжанова, Ё. Г. (2022). Использование Инновационных Технологий При Организации Занятий По Промышленной Санитарии И Гигиене. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(10), 25-27.

14. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. Conferencea, 505-507.

15. Пулатов, А. С., Сармбаева, Д. А., Ёкубжанова, Ё. Г., & Дадамирзаев, М. Х. (2014). Основное значение пива в системе рационального питания. Молодой ученый, (2), 184-186.

16. Пулатов, А. С., Сармбаева, Д. А., & Ёкубжанова, Ё. Г. (2014). Некоторые константы и содержание жирных кислот в бараньем курдючном жире. Молодой ученый, (20), 211-214.

17. Пулатов, А. С., Тургунов, А. А., & Эргашев, И. И. (2021). ОПТИМИЗАЦИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии, 9(2), 93-98.

18. Yoqutxon, Y., & Go'zalbonu, R. (2022). A Change of Ecosystem, Education, Technology and Lifestyle. International Journal of Formal Education, 1(9), 84-89.

19. Пулатов, А. С., Сармбаева, Д. А., & Ёкубжонова, Ё. (2016). Изменение содержания азотистых веществ мяса при тепловой обработке. Молодой ученый, (3), 194-196.

20. Atamirzaeva ST, Bakhridinov N S, Sobirov M M. [Kinetics of decomposition of washed roasted phosphoconcentrate in hydrochloric acid](#). E-Conference Globe, 2021/4/19, 194-197

21. Mamadjanov, Z., Mamadaliev, A., Bakieva, X., & Sayfiddinov, O. (2022). СУЮҚ ЎЎИТАММИАКАТЛАР ОЛИШ ВА УЛАРНИ ИШЛАТИШ УСУЛЛАРИ. Science and innovation, 1(A7), 309-315.

22. Arislanov, A., Abdullaev, M., Mamadaliev, A., Mamadjanov, Z., & Isomiddinov, O. (2022). ПАХТА ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА УРУҒЛИК ЧИГИТЛАРНИ МИНЕРАЛ ЎЎИТЛАР БИЛАН ҚОБИҚЛАШ ВА

ЭЛЕКТРОКИМЁВИЙ ФАОЛ-ЛАШГАН СУВ БИЛАН ИВИТИБ
ЭКИШ. Science and innovation, 1(D5), 171-179.

23. Мамадалиев, А. Т., & Бакиева, Х. А. СУЮҚ ЎҒИТ-
АММИАКАТЛАР ОЛИШ ВА УЛАРНИ ИШЛАТИШ УСУЛЛАРИ
Мамаджанов Зокиржон Нематжонович, PhD, доцент.

24. Mamadaliev, A., Mamadjonov, Z., Arislanov, A., & Isomiddinov, O.
(2022). ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА УРУҒЛИК ЧИГИТЛАРНИ АЗОТ
ФОСФОРЛИ ЎҒИТЛАР БИЛАН ҚОБИҚЛАШ. Science and innovation, 1(D5),
180-189.

25. Rosaboev, A., & Mamadaliyev, A. (2019). Theoretical substantiation of
parameters of the cup-shaped coating drums. International Journal of Advanced
Research in Science, Engineering and Technology, 6(11), 11779-11783.

26. No, P. (1998). 5698 UZ. Method of obtaining extraction phosphoric
acid/Gafurov K., Shamshidinov IT, Arislanov A., Mamadaliev A.(UZ).

27. Мамадалиев, А. Т. (2013). Институт механизации и электрификации
сельского хозяйства, г. Янгийул, Республика Узбекистан. Редакционная
коллегия, 174.

28. Мамадалиев, Ш. М. (2017). Профессиональное воспитание как
категория производственного обучения. Достижения науки и образования, (2
(15)), 43

29. Shamshidinov, I. T., Mamadaliev, A. T., & Mamajanov, Z. N. (2014).
Optimization of the process of decomposition of aluminosilicate of clays with
sulfuric acid. In The First International Conference on Eurasian scientific
development (pp. 270-275).

30. Шамшидинов, И. Т., Мамаджанов, З. Н., & Мамадалиев, А. Т. (2014).
Изучение коагулирующей способности сульфата алюминия полученного из
ангренского каолина. In НАУКА XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА,
ПЕРСПЕКТИВЫ (pp. 48-55).

31. Tuxtamirzayevich, M. A. (2020). Study of pubescent seeds moving in a stream of water and mineral fertilizers. International Journal on Integrated Education, 3(12), 489

32. Mamadaliev, A. (2019). THEORETICAL SUBSTANTIATION OF PARAMETERS OF THE CUP-SHAPED COATING DRUMS. Scienceweb academic papers collection.

33. Mamadaliev, A. (2019). THEORETICAL SUBSTANTIATION OF PARAMETERS OF THE CUP-SHAPED COATING DRUMS. Scienceweb academic papers collection.

34. Джураева, Д. У., & Мамадалиев, Ш. (2022). ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО СЛОЯ-ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. Conferencea, 29-31.

35. Mashrabboyevich, M. S., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). Teaching Construction Ecology with New Pedagogical Technologies. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 3(5), 210-212.

36. Бахриддинов НС, Эркаев А.У Намазов Ш.С, Абдуллаев Б.Д

Экстракционная фосфорная кислота из фосфоритов Центральных Кызылкумов Статья Узб.хим.журн. 1991 г № 2 с 65-67

37. Бахриддинов НС , Эркаев А.У Намазов Ш.С Абдуллаев Б.Д
Аммонизация упаренной ЭФК из фосфоритов Центральных Кызылкумов
Статья Узб.хим.журн. 1991 г. №3 С. 3-6